

Дубина Марія Петрівна,

к. е. н., доцент, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького,
e –mail: dubynamarichka@gmail.com
ORCID 0000–0001–6536–0152

Соловій Сергій Богданович,

к. е. н., доцент, директор ТОВ «Карпоінт Електрик»
e –mail: soloviy1977@gmail.co

Data about the authors**Svetlana Vasylychak,**

Doctor of Economics, Professor, State University of Economics and Technology,
e – mail:VSV123@i.ua;

Uliana Petrynyak,

PhD in Economics, associate professor, Oles Honchar Dnipro National University
e –mail: yliana1234@ukr.net

Marija Dubyna,

PhD in Economics, associate professor, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies,
e –mail: dubynamarichka@gmail.com

Sergii Solovii,

Candidate of Economic Sciences LLC «Carpoint Electric»
e –mail: soloviy1977@gmail.co

УДК 338.22.021.1

ІЛЛІЧОВ Р. В.

Модифікація державних програм підтримки промисловості в умовах воєнного стану

Предмет дослідження – реалізація державної програми надання підприємствам кредитів на інвестиційні цілі за пільговими відсотковими ставками.

Мета дослідження – обґрунтувати напрями модифікації державної політики стимулювання розвитку промисловості України на прикладі програми «Доступні кредити 5–7–9%».

Методи дослідження. Робота побудована на основі методів ретроспективного і компаративного аналізу, структурно–логічного методу і ряду загальнонаукових методів дослідження – методів аналізу, синтезу, індукції і дедукції, графічного представлення результатів тощо.

Результати дослідження. Проаналізовано цілі, критерії та сферу застосування Державної програми «Доступні кредити 5–7–9%». Розкрито особливості та результати її реалізації протягом 2020–2022 років. Окреслено перспективні напрями модифікації програми для розповсюдження її дії на великі підприємства. Обґрунтовано доцільність такої модифікації в умовах воєнного стану і повоєнної відбудови. Запропоновано ідею військово–промислового збору з експорту сировини як джерела наповнення Фонду розвитку підприємництва для розширення програми «Доступні кредити 5–7–9%».

Галузь застосування результатів. Рекомендації автора доцільно врахувати у вигляді внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва, затвердженого Постановою КМУ від 24 січня 2020 року № 28.

Висновки. Умови воєнного стану висувають підвищені вимоги до адаптивності державної підтримки промислового розвитку. Державна програма «Доступні кредити 5–7–9%» дала відчутні результати у стимулюванні інвестиційної діяльності малих та середніх підприємств протягом 2020–2021 рр. Високий попит на пільгове кредитування у рамках цієї програми стимулював її подальше розгортання й суттєве збільшення у масштабах фінансування з держбюджету. Втім формальне поширення програми на діяльність великих підприємств із запровадженням в країні військового стану не дало суттєвого результату, позаяк критерії програми та обсяг її фінансування з бюджету не відповідають специфіці реалізації масштабних інвестиційних проектів. Модифікація програми шляхом збільшення максимальної суми кредитів, на які вона поширюється, до 500 млн грн у поєднанні із запровадженням нового джерела наповнення ФРП у вигляді військово–промислового збору дозволить вивести її на якісно новий рівень.

Ключові слова: воєнний стан, державна програма, «Доступні кредити 5–7–9%», Фонд розвитку підприємництва, військово–промисловий збір.

Modification of state industry support programs under the martial conditions

The subject of the study is implementation of the state program of providing loans to enterprises for investment purposes at preferential interest rates.

The purpose of the article is to justify directions for modification of the state policy of stimulating industrial development in Ukraine using the example of the «Affordable loans 5–7–9%» program.

Methodology. The article is based on the methods of retrospective and comparative analysis, the structural–logical method and a number of general scientific research methods – methods of analysis, synthesis, induction and deduction, graphical presentation of results, etc.

Results. The goals, criteria and scope of the state program «Affordable loans 5–7–9%» are analyzed. The features and results of its implementation in 2020–2022 are described. Prospective directions for modification of the program to extend its effect to large enterprises are outlined. The expediency of such a modification under martial law conditions and post–war reconstruction is argued. The idea of a military–industrial levy on exports of raw materials was proposed as a source of funding for the Entrepreneurship Development Fund for the «Affordable loans 5–7–9%» expansion.

Area of application. The author's recommendations should be taken into account in the form of amendments to the Procedure for providing financial state support to business entities, approved by the Government Resolution No. 28 of January 24, 2020.

Conclusions. The martial law conditions put forward increased requirements for adaptability of state support for industrial enterprises. The state program «Affordable loans 5–7–9%» gave tangible results in stimulating the investment activity of small and medium–sized enterprises during 2020–2021. High demand for preferential loans under this program stimulated its further deployment and a significant increase in the scale of financing. However, formal extension of the program to large enterprises with introduction of martial did not give significant results, since the program's criteria and financing amounts do not correspond to the specifics of large–scale investment projects implementation. Modifying the program by increasing the maximum amount of credits it covers to UAH 500 million in combination with introduction of a new source of filling Entrepreneurship Development Fund in the form of a military–industrial levy will bring it to a qualitatively new level.

Keywords: martial law, state program, «Affordable loans 5–7–9%», Entrepreneurship Development Fund, military–industrial levy.

Постановка проблеми. Широкомасштабна воєнна агресія Росії призвела до руйнівних наслідків для вітчизняної економіки у 2022 році. Мінекономіка оцінює падіння ВВП України у 2022 р. у 30,4% [1]. Річна інфляція склала 26,6%, поряд з цим ціни на продукти харчування зросли на 34,4%, на транспорт – на 42,9% [2]. Про масштаби падіння виробництва свідчить те, що рівень безробіття підскочив з 9,9% до 28,3%. Якщо на початок 2022 року в Україні було зареєстровано 1,7 млн безробітних, то наприкінці – 2,6 млн осіб. І це при тому, що пропозиція на ринку праці була значно зменшена за рахунок осіб, що залишили країну: за попередніми оцінками їх близько 14,5 млн осіб, з яких 11,7 млн виїхали до країн ЄС. 7,7 млн українців зареєстровано в країнах Європи як одержувачів тимчасового захисту [3].

Низка потужних виробничих об'єктів були знищені внаслідок розгортання бойових дій, ще ряд призупинив свою роботу у зв'язку із перебуванням у близькості до лінії зіткнення. Тим не менше, деяким підприємствам вдалося зробити релокацію. Згідно з даними Мінекономіки, у 2022 році налічувалось 710 таких підприємств, з них 500 вже відновили діяльність. Однак урядом за рік було отримано 1796 заявок на релокацію [4], тобто більшості заявників вчасно не надано достатньої організаційної й фінансової підтримки для переміщення виробництв у віддалені від бойових дій регіони країни.

Таким чином, перед державою постає необхідність надати адекватні сучасним викликам та дієві механізми підтримки для бізнесу. Оптимальним шляхом за наявних умов тут видається модифі-

кація наявних державних програм й інструментів відповідно до специфіки проблем підприємств під час війни. Йдеться, зокрема, про державну програму «Доступні кредити 5–7–9%», що була запроваджена у лютому 2020 р. з метою підтримки малого і мікробізнесу, проте може бути оперативно адаптована під потреби великих підприємств, у тому числі для проведення релокації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню державних програм підтримки вітчизняного виробництва низку ґрунтовних наукових напрацювань, серед яких необхідно виокремити фахові публікації О.О. Непочатенко [5], Є.І. Іванова [6], О.Б. Саліхової [7], Д.А. Міщенко [8] і ін. Віддаючи належне доробкам цих вчених, необхідно наголосити, що обставини, які склалися внаслідок розгортання широкомасштабного вторгнення, є безпрецедентними у новітній історії України та потребують врахування специфіки виживання й відновлення національного господарства в умовах війни. Це визначає необхідність подальших досліджень.

Мета статті полягає у тому, щоб на прикладі програми «Доступні кредити 5–7–9%» обґрунтувати напрями модифікації державної політики стимулювання розвитку промисловості України.

Виклад основного матеріалу. Державна програма «Доступні кредити 5–7–9%» була запроваджена у лютому 2020 року за ініціативи Президента України та Кабінету Міністрів України для підтримки інвестиційних проектів малого і середнього бізнесу. Від початку широкомасштабного вторгнення цілями Програми визначено розвиток підприємництва через збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, підвищення енергоефективності, впровадження інновацій, сприяння створенню нових робочих місць і підприємств, повернення трудових мігрантів до України.

Для реалізації зазначеної мети кредит за Програмою 5–7–9 може надаватися на інвестиційні цілі, пов'язані із провадженням господарської діяльності суб'єктом підприємництва, а також на цілі, пов'язані із здійсненням уповноваженим банком рефінансування заборгованості суб'єкта підприємництва за кредитом, наданим банком України, а саме на:

- придбання та/або модернізацію основних засобів, за винятком придбання транспортних засобів (крім тих, що будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях);

- придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою провадження суб'єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;

- здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, у яких компанія провадить основну господарську діяльність (крім офісних приміщень), які на праві власності або користування належать компанії;

- придбання за договорами комерційної концесії (франчайзингу) прав інтелектуальної власності, пов'язаних із реалізацією інвестиційного проекту;

- фінансування оборотного капіталу за умови, коли необхідність у такому оборотному капіталі є невід'ємною частиною витрат на інвестиційний проект [9].

Максимальна сума кредиту, на які розповсюджується Програма 5–7–9, сягає 60 млн грн.

Компенсаційна процентна ставка у 5% надається підприємствам з річним доходом до 50 млн грн за умови, що інвестиційний проект забезпечить створення щонайменше 2 нових робочих місць протягом одного кварталу. За умови, якщо створення нових робочих місць не передбачено, компенсаційна ставка складе 7% (у разі створення нових робочих місць ставка знижується на 0,5 відсоткових пункти за кожне робоче місце, однак не нижче 5%). Компанії з річним доходом більше ніж 50 млн грн мають можливість одержати кредит з компенсаційною процентною ставкою у 9%.

Реалізація Програми 5–7–9 здійснюється за рахунок коштів Фонду розвитку промисловості (ФРП), що фінансується з Державного бюджету України. Поряд із цією Програмою ФРП реалізує програми «Доступна іпотека 7%» і «Доступний фінансовий лізинг 5–7–9%».

Протягом 2020–2023 рр. обсяги річного фінансування ФРП зросли з 1,5 до 16,0 млрд грн. Основні видатки Фонду у на компенсації відсоткових ставок за кредитами здійснюються для підприємств, що ведуть господарську діяльність у сільському господарстві, сфері торгівлі, промисловому секторі (табл. 1).

Загальний обсяг кредитів, виділених із залученням ФРП, протягом 2020–2022 років зріс з 17,4 млрд до 78,4 млрд грн (у понад 4,5 разів). Також збільшилася кількість схвалених заявок на державну підтримку – з 7,4 тис. до 19,5 тис. Поряд з цим видно, що масштаби діяльності ФРП

Таблиця 1. Структура та обсяги видатків Фонду на компенсації відсоткових ставок за кредитами в розрізі видів економічної діяльності, 2020–2022

Види економічної діяльності	2020		2021		2022 (I півріччя)	
	млн грн	%	млн грн	%	млн грн	%
Сільське господарство	249,2	59,7	1783,4	47,2	975,5	41,3
Торгівля	60,6	14,5	934,2	24,7	645,0	27,3
Послуги	30,4	7,3	252,4	6,7	180,9	7,6
Промисловість	62,8	15,0	670,6	17,8	454,9	19,2
Будівництво	8,9	2,1	93,3	2,5	66,8	2,8
Інші галузі	4,5	1,1	41,1	1,1	40,4	1,7
Фінансова діяльність	0,7	0,2	2,7	0,1	1,1	0,0
ВСЬОГО	417,0	100,0	3777,6	100,0	2364,6	100,0

Джерело: [10]

не покривають всього попиту бізнесу на пільгове кредитування, адже кількість поданих за рік заявок складає від 45,6 тис. до 72,9 тис. Таким чином, схвалення отримують 13–43% поданих заявок. У галузі промисловості це співвідношення ще нижче (табл. 2).

Усього з моменту старту Програми 5–7–9 суб'єкти підприємництва станом на 05.09.2022 р. отримали від уповноважених банків 46,7 тис. кредитів на загальну суму 137,8 млрд грн, з яких майже 30,0 тис. кредитів – від державних банків на загальну суму 54,3 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні в рамках Програми 5–7–9 укладено 11 890 кредитних договорів на загальну суму 48,14 млрд грн, з яких:

- 0,76 млрд грн на інвестиційні цілі;
- 4,36 млрд грн як антикризові кредити;
- 4,29 млрд грн як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

• 19,44 млрд грн кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 19,26 млн грн на антивоєнні цілі [11].

Віддаючи належне наявним результатам реалізації Програми 5–7–9, доцільно модифікувати це механізм, щоб спрямувати обмежені фінансові ресурси держави на значущі напрями відбудови економіки України. Хоча після введення воєнного стану Програму 5–7–9 й було розповсюджено на великі підприємства (початково діяльність ФРП була спрямована тільки на МСП), її умови досі слабо надаються для практичного застосування крупним бізнесом. Зокрема, необхідно збільшити максимальну суму кредиту, на які розповсюджується Програма, до 500 млн грн, а також надати пріоритет підприємствам переробної промисловості порівняно з тими, що здійснюють діяльність у сферах торгівлі та послуг.

Реалізація такого сценарію потребуватиме істотного збільшення обсягу коштів у розпоряджен-

Таблиця 2. Структура виданих кредитів у рамках реалізації програм ФРП у розрізі видів економічної діяльності, 2020–2022

Види економічної діяльності	2020			2021			2022 (станом на 02.12.22)		
	Кількість заявок		Обсяг кредит., млн грн	Кількість заявок		Обсяг кредит., млн грн	Кількість заявок		Обсяг кредит., млн грн
	Подані	Схвалені		Подані	Схвалені		Подані	Схвалені	
Сільське господарство	13479	3172	9503,0	16695	7638	25776,9	21712	10798	48446,2
Торгівля	16838	1883	3105,6	27066	8293	18478,2	14233	5163	15943,4
Послуги	6625	965	2708,7	8124	3193	11255,3	3768	1530	8723,9
Промисловість	11718	1016	1370,1	13904	3283	5101,4	5002	1564	3189,9
Будівництво	3207	197	350,6	3178	682	1858,0	654	215	1339,1
Інші галузі	4892	195	323,6	3883	555	1147,0	255	285	793,8
Фінансова діяльність	52	8	23,4	38	5	38,6	8	0	0,8
ВСЬОГО	56811	7436	17385,0	72888	23649	63655,4	45632	19555	78437,1

Джерело: [10]

Таблиця 3. Топ-10 сировинних товарних груп в українському експорті, 2018–2021

Код HS6	Товарна група	Од. виміру	2018	2019	2020	2021
1005 90	Кукурудза	\$ млн	3496,7	5209,7	4871,7	5837,3
		тис. т	21436,2	32340,8	27944,6	24531,8
1001 99	Пшениця	\$ млн	2994,0	3655,2	3589,8	4712,8
		тис. т	16316,8	20004,4	18035,1	19352,9
1003 90	Ячмінь	\$ млн	681,9	710,1	877,6	1173,0
		тис. т	3597,5	4143,4	5046,3	5344,6
1201 90	Соеві боби	\$ млн	831,2	1166,4	690,4	621,4
		тис. т	2241,0	374,0	1789,1	1144,7
1205 10	Насіння ріпаку	\$ млн	1010,9	1282,4	1007,1	1359,0
		тис. т	2440,6	3159,1	2382,5	2328,3
2601 11	Руди і концентрати залізні, неагломеровані	\$ млн	1258,0	1774,3	2542,2	3853,0
		тис. т	21207,1	24850,8	–	29250,9
2601 12	Руди і концентрати залізні, агломеровані	\$ млн	1611,1	1623,5	1697,1	2957,7
		тис. т	15698,3	15051,1	–	15812,5
2508 30	Глина вогнетривка	\$ млн	237,1	219,6	187,8	284,7
		тис. т	5533,7	4823,4	–	5952,4
2507 00	Каолін та інші глини каолінові	\$ млн	57,8	58,1	48,7	66,0
		тис. т	948,5	932,6	774,0	1019,4
2614 00	Руди та концентрати титанові	\$ млн	125,7	154,5	140,2	159,1
		тис. т	599,5	620,9	538,7	549,4
ВСЬОГО		\$ млн	12304,3	15853,9	15652,7	21024,0
		тис. т	90019,0	106300,5	101235,5	105286,9

Джерело: [12]

ні ФРП. Для цього доцільним вбачається запровадити 3-відсотковий військово-промисловий збір з експорту сировини (зернових і олійних культур, залізних руд, мінеральних ресурсів тощо).

У системі міжнародного поділу праці (МПП) Україна протягом останніх десятиріч зайняла роль експортера сировини і продукції первинної обробки в обмін на імпорт високотехнологічних засобів виробництва та готової продукції. Протягом 2001–2021 років вітчизняний експорт сировини без найменшого рівня обробки (металеві руди, мінеральні ресурси, зернові та олійні культури) зріс майже учетверо – з 27,0 до 105,3 млрд т. У вартісному вираженні експорт відповідних товарів у 2001 році склав лише \$944,8 млн (5,8% від загального обсягу), а за підсумками 2021 року сягнув понад \$21,0 млрд, що склало 30,9% від загального експорту товарів. (табл. 3).

Отже, з огляду на наявні обсяги експорту сировинної продукції, запровадження військово-промислового збору забезпечить Україні близько \$525 млн (до 19,2 млрд грн) додаткових надходжень до державного бюджету на рік, що становить 17,3% від податкових надходжень до державного бюджету України у 2021 р. Спряму-

вання цих коштів до ФРП дозволить збільшити обсяг його фінансування в 2,2 рази.

Отримані від військово-промислового збору кошти можуть бути спрямовані на відновлення енергетичної системи, будівництво інженерних мереж для підприємств переробної промисловості (у тому числі в рамках індустріальних парків), фінансування програми часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки українського виробництва тощо.

Висновки

Умови воєнного стану висувають підвищені вимоги до адаптивності державної підтримки промислового розвитку. Державна програма «Доступні кредити 5–7–9%» дала відчутні результати у стимулюванні інвестиційної діяльності малих та середніх підприємств протягом 2020–2021 рр. Високий попит на пільгове кредитування у рамках цієї програми стимулював її подальше розгортання й суттєве збільшення у масштабах фінансування з держбюджету. Втім формальне поширення програми на діяльність великих підприємств із запровадженням в країні військового стану не дало суттєвого резуль-

тату, позаяк критерії програми та обсяг її фінансування з бюджету не відповідають специфіці реалізації масштабних інвестиційних проектів. Модифікація програми шляхом збільшення максимальної суми кредитів, на які вона поширюється, до 500 млн грн у поєднанні із запровадженням нового джерела наповнення ФРП у вигляді військово-промислового збору дозволить вивести її на якісно новий рівень.

Список використаних джерел

1. Мінекономіки попередньо оцінює падіння ВВП в 2022 році на рівні 30,4%. URL: <https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4470bafb-5243-4cb2-a573-5ba15d9c8107&title=MinekonomikiPoperedno>
2. Індекси цін у 2022 році: експрес-випуск / Державна служба статистики України. URL: <https://ukrstat.gov.ua/express/expr2023/01/01.pdf>
3. Омбудсмен розповів, скільки українців виїхало за кордон із 24 лютого / Аналітичний портал «Слово і діло». URL: <https://www.slovoidilo.ua/2022/12/01/povyna/polityka/ombudsmen-rozpoviv-skilky-ukrayincziv-vyixalo-kordon-24-lyutoho>
4. Роботу поновили вже 500 релокованих підприємств / УКРІНФОРМ. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3552215-robotu-ponovili-vze-500-relokovanih-pidpriemstv.html>
5. Непочатенко О.О., Бечко П.К., Лиса Н.В., Пташник С.А. Податкове стимулювання промислового виробництва в системі державної фінансової підтримки. Збірник наукових праць УНУС: Економічні науки. 2021. Вип. 98. С. 110–123.
6. Іванов Є.І. Диверсифікація зовнішньої торгівлі та економічне зростання: монографія. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2021. 276 с.
7. Саліхова О.Б., Крехівський О.В. Новий механізм державної підтримки технологічних інновацій для розвитку промисловості. Статистика України. 2018. № 2. С. 30–35.
8. Міщенко Д.А., Міщенко Л.О., Холосня Д.О. Державна фінансова підтримка розвитку промисловості України як метод подолання фінансової кризи. Економіка та держава. 2017. № 11. С. 15–20.
9. Про надання фінансової державної підтримки / Постанова КМУ від 24 січня 2020 р. № 28. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%DO%BF#Text>
10. Річна фінансова звітність Фонду розвитку підприємництва, 2020–2022. URL: <https://bdf.gov.ua/uk/zvitnist>

11. Мінфін: За час дії воєнного стану в межах Державної програми «Доступні кредити 5–7–9%» видано 11 890 пільгових кредитів на 48,14 млрд грн / Урядовий портал. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/minfin-za-chas-dii-voiennoho-stanu-v-mezhakh-derzhavnoi-prohramy-dostupni-kredyty-5-7-9-vydano-11-890-pilhovoykh-kredytiv-na-4814-mlrd-hrn>

12. World Integrated Trade Solutions–UNCOMTRADE by product / World Bank. URL: <http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Default-A.aspx?Page=Default>

References

1. Minekonomiky poperedno otsiniuiie padinnia VVP v 2022 rotsi na rivni 30,4% [The Ministry of Economy preliminarily estimates the drop in GDP in 2022 by 30.4%]. Retrieved from: <https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4470bafb-5243-4cb2-a573-5ba15d9c8107&title=MinekonomikiPoperedno>
2. SSSU (2022). Indeksy tsin u 2022 rotsi: ekspres-vypusk [Price indices in 2022: express issue]. Retrieved from: <https://ukrstat.gov.ua/express/expr2023/01/01.pdf>
3. Slovo i dilo (2022). Ombudsmen rozpoviv, skilky ukraintsiv vyikhalo za kordon iz 24 liutoho [The Ombudsman told how many Ukrainians have gone abroad since February 24]. Retrieved from: <https://www.slovoidilo.ua/2022/12/01/novyna/polityka/ombudsmen-rozpoviv-skilky-ukrayincziv-vyixalo-kordon-24-lyutoho>
4. UKRINFORM (2022). Robotu ponovyly vzhe 500 relokovanykh pidpriemstv [500 relocated enterprises have already resumed work]. Retrieved from: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3552215-robotu-ponovili-vze-500-relokovanih-pidpriemstv.html>
5. Nepochatenko O.O., Bechko P.K., Lysa N.V., Ptashnyk S.A. (2021). Podatkove stymuliuvannia promyslovoho vyrobnytstva v systemi derzhavnoi finansovoi pidtrymky [Tax stimulation of industrial production in the system of state financial support]. Zbirnyk naukovykh prats UNUS: Ekonomichni nauky. Issue 98. P. 110–123.
6. Ivanov Ye.I. (2021). Dyversyfikatsiia zovnishnoi torhivli ta ekonomichne zrostannia [Diversification of foreign trade and economic growth: monograph]. Kyiv: «Condor» Publishing House.
7. Salikhova O.B., Krekhivskiy O.V. (2018). Novyi mekhanizm derzhavnoi pidtrymky tekhnolohichnykh innovatsii dlia rozvytku promyslovosti [A new mechanism of state support for technological innovations for the development of industry]. Statystyka Ukrainy. № 2. P. 30–35.
8. Mishchenko D.A., Mishchenko L.O., Kholoshnia D.O. (2017) Derzhavna finansova pidtrymka rozvytku promyslovosti Ukrainy yak metod podolannia finansovoi kry-

zy [State financial support for the development of Ukrainian industry as a method of overcoming the financial crisis]. *Ekonomika ta derzhava*. № 11. P. 15–20.

9. On provision of financial state support / Resolution of the Government of January 24, 2020 No. 28. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#Text>

10. Annual financial reports of the Entrepreneurship Development Fund, 2020–2022. Retrieved from: <https://bdf.gov.ua/uk/zvitnist>

11. Minfin: Za chas dii voiennoho stanu v mezhakh Derzhavnoi prohramy «Dostupni kredyty 5–7–9%» vydano 11 890 pilhovykh kreditiv na 48,14 mlrd hrn [Ministry of Finance: 11,890 concessional loans worth UAH 48.14 billion were issued during the period of martial law within the framework of the State Program «Affordable Loans 5–7–9%»]. Retrieved from: <https://www.kmu.gov.ua/news/minfin-za-chas-dii-voiennoho-stanu-v-mezhakh-derzhavnoi-prohramy-dostupni-kre->

dyty-5-7-9-vydano-11-890-pilhovykh-kredytiv-na-4814-mlrd-hrn

12. World Bank (2022). World Integrated Trade Solutions – UN COMTRADE by product. Retrieved from: <http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Default.aspx?Page=Default>

Дані про автора

Іллічов Руслан Володимирович,

аспірант відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки.

e-mail: ruslan@fru.org.ua

Information about the author

Ruslan Illichov,

Postgraduate student of International Trade Analysis and Forecasting Department of State Research Institute for Informatization and Economic Modeling

e-mail: ruslan@fru.org.ua

УДК 330.47:005.311.121:330.101.541:330.341.1

КОЛОДІЙЧУК А. В.

Статистичні системи оцінки адміністративного потенціалу інформатизації на макроекономічному рівні

Предметом дослідження є статистичні системи оцінки адміністративного потенціалу інформатизації на макроекономічному рівні.

Метою дослідження є дослідити і узагальнити методичні прийоми побудови статистичних систем оцінки адміністративного потенціалу інформатизації на макроекономічному рівні.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, статистичний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті розглянуто і охарактеризовано статистичні системи оцінки адміністративного потенціалу впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в національній економіці. Проведено результативно-кількісний аналіз адміністративного потенціалу впровадження ІКТ, який базується на окресленні і кореляційному зіставленні ряду показників, що найбільш наочно й ефективно відображають результати діяльності адміністративної інфраструктури, описаної в процесі структурно-якісного аналізу.

Висновки. Дослідженням статистично доведено, що поширення Інтернету сприяє росту валового регіонального продукту. Це пов'язано, в першу чергу, з ростом продуктивності праці через більш ефективну організацію робочого процесу на багатьох робочих місцях, фіскальних відрахувань до бюджетів частини доходів Інтернет-провайдерів, тощо. З фактографічного матеріалу та виявлених тенденцій розвитку ІКТ-сектору України та зіставлення його нинішніх позицій з аналогічними секторами інших держав можна зробити висновок, що наша країна має достатньо значний потенціал для активізування цілого ряду напрямків інформатизації та комунікатизації національної економіки, проте за певними параметрами відстає не лише від провідних країн світу, але й від середньорозвинутих держав, що потребує на макrorівні вибудовування і втілення в життя стратегічної інформаційної політики для виходу з цієї ситуації. Необхідно враховувати, що геоінформаційний простір дуже динамічний, і тому потрібно мати на увазі можливі зміни на світовому